

ESCOLA E FAMÍLIA: UMA ABORDAGEM CRÍTICA E CRIATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.10513311

Girleia Mendes do Nascimento

Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Campus Bacabal-MA. mendesgirleia@gmail.com

Hiago Gouveia Sousa

Acadêmico do curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Campus Bacabal-MA. hiagogs38@gmail.com

Vanessa Mayra Soares de Sousa

Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Campus Bacabal-MA. mayravanessa203@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Inteamericana de Ciências Sociales(FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

Francimeire Sousa Martins

Doutorando em Ciências da Educação; Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade Nacional de Rosário (UNR), fran_meiresousa@hotmail.com

Lindoracy Santos Almeida

Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Inteamericana de Ciências Sociales(FICS). lindoracysantos@professor.uema.br

RESUMO

Os anos iniciais do ensino fundamental são fases cruciais na vida dos estudantes, pois é nesse período que eles começam a construir as bases do seu conhecimento

acadêmico e desenvolvem habilidades essenciais para sua vida pessoal e profissional. Para que essa aprendizagem seja realmente significativa, é fundamental que sejam utilizadas estratégias pedagógicas eficazes. A aprendizagem significativa ocorre quando os estudantes relacionam os novos conteúdos com seus conhecimentos prévios, fazendo conexões e estabelecendo relações de sentido com o que estão aprendendo. Para isso, é necessário que as estratégias utilizadas pelo professor sejam adequadas e estimulantes. É importante também ressaltar a relação entre família e escola que é de extrema relevância para o desenvolvimento pleno dos alunos, porque a família é a primeira instituição educadora na vida de uma criança, transmitindo valores, normas e habilidades que serão fundamentais para sua trajetória acadêmica. Esta pesquisa tem como objetivo compreender as percepções, experiências e expectativas de ambas as partes, procurando estabelecer linhas de pensamento a serem traçadas para obtenção do pleno sucesso na aprendizagem dos discentes nos anos iniciais do ensino fundamental.

A parceria entre família e escola é um elo fundamental no processo de aprendizagem de qualquer criança e adolescente. Mas construir esse relacionamento com pais e responsáveis nem sempre é fácil.

Palavras-chave: Ensino Fundamental. Família-Escola. Parceria. Aprendizagem.

ABSTRACT

The initial years of elementary school are crucial phases in students' lives, as it is during this period that they begin to build the foundations of their academic knowledge and develop essential skills for their personal and professional lives. For this learning to be truly meaningful, it is essential that effective pedagogical strategies are used. Meaningful learning occurs when students relate new content to their previous knowledge, making connections and establishing meaningful relationships with what they are learning. To achieve this, it is necessary that the strategies used by the teacher are appropriate and stimulating. It is also important to highlight the relationship between family and school, which is extremely important for the full development of students, because the family is the first educational institution in a child's life, transmitting values, norms and skills that will be fundamental for their academic trajectory. This research aims to understand the perceptions, experiences and expectations of both parties, seeking to establish lines of thought to be traced to achieve full success in student learning in the early years of elementary school. The partnership between family and school is a fundamental link in the learning process of any child and adolescent. But building this relationship with parents and guardians is not always easy.

Keywords: Elementary Education. Family-School. Partnership. Learning.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo explicar a importância que é pontuar o estímulo da criatividade do aluno dentro do ambiente escolar, levando em conta a relação familiar que interfere diretamente na vida acadêmica do aluno, questões a

serem trabalhadas e que podem contribuir para diminuir as taxas de evasão nas escolas brasileiras.

É necessário observamos que o ambiente escolar é um lugar onde o estudante pode criar a mais ampla imaginação que ele consegue, e juntamente com o professor ajudar a estimular essa criatividade onde o estudante pode ser protagonista do seu aprendizado devido o professor provocar esses estímulos que o faz a ter desejo de buscar mais e mais, o desejo da descoberta é bom quando leva o aluno a ter experiência através das suas próprias buscas para melhor desenvolvimento da sua criatividade.

Preparamos professores capacitados na observação e na experimentação; é preciso, porém, que encontrem, na escola, oportunidade para observar as crianças e aplicar seus conhecimentos. Portanto, um ponto fundamental da Pedagogia Científica deve ser a existência de uma escola que permita o desenvolvimento das manifestações espontâneas e da personalidade da criança. [...] Deve-se surgir uma pedagogia do estudo individual do escolar, isto somente será possível graças à observação de crianças livres, isto é, de crianças observadas e estudadas em suas livres manifestações, sem nenhum constrangimento (Montessori, 1965, p. 25).

A criatividade se torna um ponto de habilidade para que o aluno encontre soluções para seu problema, então, para a escola estimular esta habilidade deve propor uma educação criativa, que os estudantes irão perceber uma educação atrativa, pois algo criativo se torna atrativo. Por meio disto, a escola deve levar a prática, permitir ao aluno a participar e explanar a sua criatividade.

Por isso, continuamente, o professor deve levar o aluno à prática, mudará sua percepção de analisar o ambiente escolar, como um ambiente onde ele possa se expressar e assim propor seu pensamento crítico.

Explorando sua criatividade de diversas formas, onde ele não terá vergonha de criar ideias, pensamentos e resolver problemas que estão sendo propostos a ele e resolver da sua forma, com sua análise crítica, percepção, criatividade e imaginação.

Conquanto, buscar compreender o aluno é indispensável para esse seu processo de desenvolvimento crítico e criativo, em que professores possam buscar o novo para que assim, ajude ao seu aluno despertar sua criatividade dentro e fora do ambiente escolar.

A parceria entre família e escola é de extrema importância. Ambas as instituições desempenham papéis complementares na formação dos indivíduos,

sendo essencial estabelecer uma relação sólida e colaborativa para garantir a permanência dos estudantes, e conseqüentemente evitando a evasão escolar, que ainda é um problema no Brasil.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

É nos anos iniciais do ensino fundamental que está sendo construída a visão crítica, científica e criativa da criança. Quando o aluno começa a vivenciar a transição do ensino infantil para o ensino fundamental.

Segundo a BNCC:

Pensamento científico, crítico e criativo Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. (BNCC 2018).

Segundo Moreno (2006) é nos primeiros anos de vida que a criatividade pode cultivar-se de modo especial e este é um momento ideal para se buscar a origem das diferenças de a criatividade entre os diversos sujeitos ponto desta forma, Montessori, como citado anteriormente relata basicamente a mesma coisa para o seu processo de imaginação de criatividade e assim, enxergar a exploração da sua criatividade de acordo com sua faixa etária e por meio disto tendo sua complexidade. Tendo consciência que muitos fatores contribuem na criatividade das crianças o brincar é uma delas onde permite influenciar no fluir da mente e a liberdade para melhorar sua dificuldade.

Maria Montessori 1896, Médica italiana passou a se interessar pela educação, percebeu a necessidade que as crianças têm por um espaço para o seu melhor desenvolvimento da sua exploração e liberdade para o seu aprendizado. Permitindo assim a criança explorar o espaço, o professor auxiliando o aluno com todos os recursos para ter um melhor desempenho nas atividades propostas.

Para ser eficaz, uma atividade pedagógica deve consistir em ajudar as crianças a avançar no caminho da Independência assim compreendida está são consistentes e ala nas primeiras nas primeiras formas de atividade de ensinando as a serem autossuficientes e não incomodar os outros (Montessori, 1965 p.53).

O desenvolvimento cognitivo da criança começa a ser construído no meio familiar, que é o seu primeiro contato social. É nesse espaço que ela começa a se descobrir e interagir, por isso, a família é um importante pilar na vida dos alunos nesse processo, pois é a base biológica e emocional da criança, onde foram construídos laços e conexões afetivas.

Escola e família são linhas fundamentais que precisam andar lado a lado no processo de desenvolvimento do ser humano. Contudo, ainda há entraves no papel que cada um deve desempenhar dentro do processo educacional. A parceria família e escola se constroem no respeito mútuo entre todos os que fazem parte do processo de aprendizagem das crianças (Santos; Toniosso, 2014).

A família passou a ter o importante papel de fornecer um ambiente seguro, harmonioso e afetivo, onde as crianças possam aprender a ser mais humanas, a amar, a formar sua personalidade única, a desenvolver sua autoimagem e a relacionar-se com os grupos sociais em que vivem.

A família pode ser um grupo de pessoas consanguíneas e cúmplices de atividades e atitudes e tem sob sua tutela a responsabilidade de educar, proteger e resguardar, ou seja, oferecer condições básicas como prover recursos para que o indivíduo em formação possa se sentir seguro e protegido de perigos internos e/ou externos, além de desenvolver vínculos afetivos e sociais, o que implica dizer que ela é responsável pelas primeiras socializações da criança (Tavares, 2012, p. 34).

De maneira geral, esta participação dos pais deve ser vista como um auxílio no processo pedagógico. Isso ocasiona o fornecimento de suporte necessário para que haja harmonia nas atrações da família e da escola. A escola deve considerar o planejamento das tarefas escolares incluindo a família como parte disso, o que diz respeito à importância do papel dos pais.

É na família, mediadora entre o indivíduo e a sociedade, que aprendemos a perceber o mundo e nos situarmos nele. É a família formadora de nossa primeira identidade social. Ela é o primeiro ponto a quem aprendemos a nos referir. É nessa instituição, pois, que se dão os primeiros contatos com o mundo das regras dos valores vigentes da sociedade (Silva et al, 2005, p. 37).

Como Maria Montessori nos ressalta:

Devemos ter em mente: dar a Liberdade a criança não é abandoná-la a si própria ou negligenciá-la. Nossa ajuda não deve se tornar-se uma passiva indiferença às suas dificuldades. Ao invés disso, devemos acompanhar esse crescimento com uma vigilância produtiva e afetuosa. (Montessori, 2010, p.23).

É de suma importância destacar questões que influenciam na evasão escolar, que estão diretamente ligadas ao que já foi mencionado ao longo deste trabalho. A importância da escola e da família trabalharem em conjunto para inibir quaisquer chances de desistência dos estudantes. A escola tem uma responsabilidade social de grande relevância que gera vínculos com a sociedade e que ajudam a desenvolver o potencial do aluno, seja ele físico ou cognitivo, o tornando um ser social. No entanto, existem dificuldades que resultam em negações do direito à educação e consequentemente no abandono precoce da vida acadêmica.

Os principais fatores que levam a evasão escolar são diversificados, enumeras situações desde gravidez precoce a desconexão dos conteúdos para com o interesse dos estudantes, condições financeiras baixa, práticas curriculares que não agregam sobre seus semelhantes que podem ter sido excluídos historicamente como os negros, índios, grupos homoafetivos ou pessoas com deficiência.

A evasão escolar é um problema que está agregado a todas as etapas de ensino no país, onde muitos discentes abandonam a escola pelo mercado de trabalho, priorizando a própria sobrevivência acima da educação, resultante da desigualdade social muito elevada.

Para Krawczyk (2009):

A evasão, que se mantém nos últimos anos, após uma política de aumento significativo da matrícula no ensino médio, nos revela uma crise de legitimidade da escola que resulta não apenas da crise econômica ou do declínio da utilidade social dos diplomas, mas também da falta de outras motivações para os alunos continuarem seus estudos (Krawczyk, 2009, p.9).

Então, faz se mister salientar que todas essas questões citadas são importantes para que o aluno encontre o melhor caminho para sua plena construção intelectual. Fazendo com que as bases sociais dessa criança tome conhecimento sobre o que é melhor para cada um em sua individualidade, tanto a família quando a escola e sua gestão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criatividade é o melhor passo para um melhor desenvolvimento na sala de aula, por isso é necessário promover ações, palestras que entre justamente nesse assunto, para que assim a criatividade seja estimulada dentro do ambiente escolar, e

que todo este conjunto pedagógico esteja pronto para fortalecer o estímulo que o aluno precisa. Estimular a criatividade se torna um ponto importante para que o aluno encontre soluções para seu problema, então, a escola deve propor uma educação criativa e de qualidade.

Os professores e gestores podem estar criando um espaço onde a imaginação dos alunos possa ser explorada, cativando a sua criatividade. Levando em conta que esse aluno precisa de uma base familiar que seja estruturada, que contenha harmonia, uma família que o acompanha nessa trajetória de formação acadêmica desde os primeiros anos de vida, dando todo apoio, participando integralmente desse processo de desenvolvimento intelectual.

Todos os meios de busca mencionados foram importantes para uma melhor análise de como melhorar o desenvolvimento da criança e observar quão importantes são os métodos usados por Maria Montessori e como a mesma viu a necessidade da criança em sua dificuldade e a melhoria para apoiar a criança e fazer com que ela busque e tenha seu aprendizado por meio da sua própria busca, tornando assim, sua criatividade e imaginação papéis essenciais para o seu processo de aprendizagem.

Relacionar o ambiente escolar à criatividade do aluno que necessita ser um método onde o professor e gestão escolar podem usar para que os alunos estejam, assim, usando sua imaginação e criatividade.

Auxiliar o aluno no seu processo de exploração da imaginação e fazer com que o aluno se sinta instigado. Identificar os métodos que estimulem o ensino aprendizagem das crianças. Esta pesquisa tem o intuito proporcionar que o estudante descubra si próprio e suas qualidades para seu próprio aprendizado, tornando o buscador do seu conhecimento, analisando seu aprendizado, buscando novos saberes, descobrindo métodos que melhor se apropriem para assim, obter conhecimento significativo.

Analisar a importância da parceria entre escola e família no processo de aprendizagem. Identificar as causas e consequências da falta de envolvimento da família no processo de aprendizagem. Estabelecer estratégias e ações para promover a participação efetiva das famílias na educação dos filhos. Organizar um canal de comunicação eficiente entre ambos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**, 2018.

KRAWCZYK, Nora. O Médio no Brasil. **Revista Profissão Docente**, São Paulo, p. 9, N° 19, 2009.

MONTESSORI, Maria. **Pedagogia Científica: A Descoberta da Criança**. São Paulo: Livraria Editorial Flamboyant, 1965.

MONTESSORI, Maria. **Pedagogia Científica: a descoberta da nova criança** – (tradução de Aury Azélio Brunetti). São Paulo: Flamboyant, 1965.

MONTESSORI, Maria. **A Criança**-(tradução de Luiz Horácio de Mata). São Paulo: Nórdica, s.d. 2010.

MORENO, M. G. (2006). **La Creatividad em Los Alumnos de Educación Infantil: Incidencia del. Contexto Familiar**. *Creatividad e Sociedad*, n 9, 2006.

SANTOS, Luana Rocha dos. TONIOSSO, José Pedro. **A Importância da Relação Família-Escola**. *Cadernos de Educação e Sociedade*, Bebedouro-SP, p. 122-134, 2014.

SILVA, A. P et al. **A Influência da Família no Processo de Ensino-Aprendizagem**. Brasília: UniCEUB, p. 37. 2005.

TAVARES, Wolmer Ricardo. **A Escola e os Pais: Escola não é Depósito de Criança: A Importância da Família na Educação dos Filhos**. RJ Wak Editora, p.188, 2012.